

УДК 004.932.2

DOI 10.5281/zenodo.15720585

Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСКРИПТОРОВ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВОРОТУ КАМЕРЫ

STUDY OF KEY POINT DESCRIPTORS FOR CAMERA ROTATION RESISTANCE

НУНГЕЗЕР ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

NUNGEZER ILYA VYACHESLAVOVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной исследовательской работе проводится анализ устойчивости значений дескрипторов характерных точек SIFT, BRIEF, ORB и BinBoost к повороту камеры относительно объекта в плоскостях, отличных от плоскости изображения. Дается краткий обзор исследуемых дескрипторов характерных точек, после чего описывается набор тестовых данных из 49-ти изображений деревянного куба и метод их получения. Сравнение проводилось на основании расстояния Хэмминга между центральным изображением и изображениями с повернутым объектом. Результаты показали, что BinBoost наиболее устойчив. SIFT демонстрирует стабильность на всех углах, а BRIEF неожиданно превзошёл ORB, несмотря на отсутствие учёта ориентации.

This research paper analyzes the stability of the values of the descriptors of the key points SIFT, BRIEF, ORB and BinBoost to the rotation of the camera relative to the object in planes other than the image plane. A brief overview of the key point descriptors under study is given, after which a set of test data from 49 images of a wooden cube and a method for obtaining them are described. The comparison was based on the Hamming distance between the central image and the images with the rotated object. The results showed that BinBoost is the most stable. SIFT demonstrates stability at all angles, and BRIEF unexpectedly surpassed ORB, despite the lack of orientation consideration.

Ключевые слова: компьютерное зрение, характерные точки, дескрипторы характерных точек, SIFT, BRIEF, ORB, BinBoost.

Key words: computer vision, key points, descriptors of key points, SIFT, BRIEF, ORB, BinBoost.

Актуальность.

К моменту написания работы существует множество различных дескрипторов окрестностей характерных точек, некоторые из которых [5-8] будут рассмотрены в данной работе.

Различные дескрипторы отличаются принципами вычисления и, как следствие, скоростью вычисления, устойчивостью к изменениям в изображении, такими как поворот, зашумление, смещение и поворот объектов или точки обзора, а также общей точностью.

Уже проводились сравнения этих дескрипторов в других работах как скорости их работы, так и устойчивости к изменениям в изображении [1-4; 13; 15; 16] или даже комбинированные тесты всего сразу [12]. Также есть сравнения и для определённых ограниченных случаев как для RGB-D-данных [14].

Хотя в основном для этого не делаются отдельные работы, потому что такие сравнения обычно производятся непосредственно в статье, которая предлагает новый дескриптор, для обоснования его использования [5-8; 17].

В данной работе я проведу схожее тестирование на устойчивость дескриптора к повороту объекта относительно точки обзора в двух плоскостях, отличных от плоскости изображения.

Обзор дескрипторов.

Первый исследуемый дескриптор – это дескриптор SIFT [5]. Данный дескриптор был придуман одним из первых и применялся в составе алгоритма отслеживания объектов на изображении SIFT. Из всего этого алгоритма нас интересует только сам дескриптор, а также факт того, что он учитывает ориентацию характерной точки и её масштаб. Не все существующие дескрипторы учитывают это, в том числе BRIEF, который будет рассмотрен позже. Данный дескриптор вычисляет градиенты в окрестности характерной точки, объединяя их в гистограммы, которые и являются конечным дескриптором.

Следующий дескриптор, рассматриваемый в текущей работе, называется Binary Robust Independent Elementary Features или просто BRIEF [6]. Данный дескриптор был разработан с целью создать дескриптор очень эффективный как для вычисления, так и для хранения в памяти. У разработчиков этого дескриптора получилось следующее: Он заключается в сравнении случайных пар пикселей в окрестности характерной точки. Паттерн этих пар выбирается псевдослучайным образом только один раз, после чего применяется для всех характерных точек. Итогом этого алгоритма получается битовая строка. В статье предлагается длина этой строки в 16, 32 или 64 байта. В данной работе будет рассматриваться вариант на 32 байта.

Следующий дескриптор – Oriented FAST and Rotated BRIEF или просто ORB [7] – это также как и SIFT алгоритм нахождения характерных точек и определения их дескриптора. Часть про определение характерных точек будем игнорировать в текущей работе и сосредоточим своё внимание только на предложенном в работе дескрипторе. Из себя этот дескриптор представляет модификацию дескриптора BRIEF, целью которой ставилось сохранить вычислительную эффективность дескриптора BRIEF, при этом добавив ему устойчивость к повороту в плоскости изображения. Для этой цели к вычислению дескриптора было добавлено вычисление ориентации окрестности характерной точки. Для этого было выбрано вычисление центроида интенсивности [9]. Далее этот угол используется для выбора одного из предопределённых 12-ти паттернов вычисления дескриптора BRIEF, каждый из которых определён для шага в 30 градусов поворота в плоскости изображения. Данный вариант позволяет значительно увеличить устойчивость дескриптора BRIEF к поворотам в плоскости изображения ценой скорости вычисления. Тем не менее, BRIEF изначально обладает очень большой скоростью вычисления, что позволяет ORB оставаться сравнительно быстрым алгоритмом.

Последний дескриптор называется BinBoost [8]. Его отличает подход, при котором используется набор слабых классификаторов, результаты которых объединяются через взвешенную сумму. Т.е. используется алгоритм AdaBoost [10]. Данный дескриптор очень тяжёл в вычислении, однако стоит также заметить, что в вычислении дескриптора используются нелинейные функции. Говоря точнее, каждый сильный классификатор – это линейная комбинация слабых классификаторов, которые представляют из себя нелинейные функции. И вот уже комбинация этих сильных классификаторов – это битовая строка, являющаяся итоговым дескриптором. Следствием этого является то, что хоть сам дескриптор очень тяжёл в вычислении, влияние каждого бита на различение окрестностей характерных точек выше, чем для более примитивных дескрипторов, что позволяет сократить размер самого дескриптора. Выходит, что если процесс вычисления самого дескриптора долгий по сравнению с другими дескрипторами, то вот процесс сравнения дескрипторов происходит быстрее в силу его не-

большого размера.

Обзор данных.

Данные представляют из себя следующее – 49 изображений угла деревянного куба с длиной грани 2.5 см (рис. 1). Этот угол и является исследуемой характерной точкой. Такой выбор обусловлен тем, что угол объекта – это типичная характерная точка на объекте, которую часто находят алгоритмы поиска характерных точек и которая позволяет довольно точно судить о положении объекта в пространстве, если определена точно.

Все фотографии делались на расстоянии около 13 см от угла куба. Это расстояние оставалось неизменным для всех фотографий. На всех фотографиях угол куба находится строго в центре изображения, что исключает отклонение углов поворота от заданных. Каждое изображение – это фотография угла со строго заданного ракурса, определённого по следующим правилам:

1. Центральное изображение – это фотография угла под таким углом, что угол камеры к каждой из граней угла составляет 135 градусов.
2. Остальные изображения – это набор снимков того же угла с шагом поворота камеры относительно объекта на 10 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в том числе комбинации этих отклонений.
3. Отклонение в вертикальной плоскости осуществлялось смещением самой камеры.
4. Отклонение в горизонтальной плоскости осуществлялось поворотом самого объекта.

После фотографирования изображения были обрезаны, чтобы исключить окружающие предметы из исследуемой области изображения. По итогу были получены изображения размером 256x256 пикселей. Данная область охватывает большую часть куба, но в дескрипторах всё равно не будет использоваться полностью в силу их реализации.

Рис. 1. Массив изображений, являющийся исследуемым набором данных (зелёным отмечена исследуемая характерная точка)

Описание метода тестирования.

Для сравнения дескрипторов следует описать метод, по которому будет производиться сравнение.

В качестве меры сравнения будет использовано расстояние между битовыми строками Хемминга [11]. Выбор основан на том, что каждый из дескрипторов изначально представляется в качестве битовой строки и подразумевает сопоставление дескрипторов именно по этой мере. Потому качество дескриптора будет оцениваться по тому, насколько будет велико расстояние Хемминга для значений дескриптора для различных углов отклонения.

Общий алгоритм следующий:

1. Вычисляется дескриптор для каждого из изображений.
2. Значения дескрипторов сравниваются с дескриптором центрального изображения, вычисляется расстояние Хемминга.
3. Эти расстояния агрегируются по принципу одинаковых углов отклонения; не делается различий для вертикальных и горизонтальных отклонений.
4. Результаты визуализируются.

Также для всех характерных точек определяется ориентирование при помощи центроида, как это делается для дескриптора ORB, т.к. некоторые из этих дескрипторов используют ориентацию характерной точки.

Результаты сравнения дескрипторов.

По описанному методу приступим к тестированию дескрипторов. Получим следующий результат (рис. 2).

Рис. 2. Результат сравнения дескрипторов для каждого из изображений

Уже из этих результатов видно, что для поворота в одну из сторон (вверх-вправо) результаты наиболее стабильные по сравнению в другие стороны. Даже визуально было заметно, что изображения в эту сторону наименее отличаются (рис. 1). Также проведём агрегирование результатов по общим углам поворота (рис. 3).

Рис. 3. Агрегирование результатов по общим углам поворота

Вывод.

Итак, по результатам сравнения дескрипторы выстроились в следующем порядке по устойчивости к поворотам (от устойчивого к неустойчивому):

1. BinBoost.
2. SIFT.
3. BRIEF.
4. ORB.

Как и отмечалось в обзоре ранее, BinBoost – это самый мощный дескриптор из рассмотренных. И по результатам сравнения можно сделать вывод, что устойчивость этого дескриптора к поворотам стоит времени его вычисления.

Дескриптор SIFT изначально имеет неплохую устойчивость к поворотам, но что интересно, среди всех дескрипторов он показывает самую большую стабильность отклонения значений для всех углов от 10 до 30/30 градусов.

Дескриптор BRIEF показал хорошие показатели как для такого простого в вычислении дескриптора. Однако интереснее всего его сравнить именно с ORB. Вопреки тому, что это, по сути, один и тот же дескриптор, но ORB принимает во внимание ориентацию, оказалось, что ORB показал несколько более плохие результаты. Однако стоит вспомнить, что, во-первых, паттерны для сравнений определяются случайным образом. Во-вторых, хоть и присутствовало вращение изображения, но дескриптор ORB чувствителен только к вращению на более чем 30 градусов в плоскости изображения. А таких отклонений не было.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краснобаев Е. А. Сравнение бинарных дескрипторов особых точек изображений в условиях искажений //Компьютерная оптика. – 2019. – Т. 43. – №. 3. – С. 434-445.
2. Остапенко, Д. Д. Сравнение надёжности работы точечных детекторов и дескрипторов / Д. Д. Остапенко, А. В. Меженин // XIII Конгресс молодых ученых : сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 08–11 апреля 2024 года. – Санкт-Петербург: Национальный исследовательский университет ИТМО, 2024. – С. 183-189. – EDN YHNYGA.
3. Мухометзянов Р. Н. и др. Анализ эффективности алгоритмов построения бинарных дескрипторов //Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем. – 2015. – С. 102-104.
4. Буткин Г. А., Емельянов И. А., Тузиков А. В. Алгоритмы построения дескрипторов локальных особенностей изображений на базе многокольцевых непараметрических преобразований //Информатика. – 2017. – №. 1 (53). – С. 20-30.
5. Lowe D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints //International journal of computer vision. – 2004. – Т. 60. – С. 91-110.
6. Calonder M. et al. Brief: Binary robust independent elementary features //Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision, Heraklion, Crete, Greece, September 5-11, 2010, Proceedings, Part IV 11. – Springer Berlin Heidelberg, 2010. – С. 778-792.
7. Rublee E. et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF //2011 International conference on computer vision. – Ieee, 2011. – С. 2564-2571.
8. Trzcinski T. et al. Boosting binary keypoint descriptors //Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – 2013. – С. 2874-2881.
9. Rosin P. L. Measuring corner properties //Computer Vision and Image Understanding. – 1999. – Т. 73. – №. 2. – С. 291-307.
10. Schapire R. E. Explaining adaboost //Empirical inference: festschrift in honor of vladimir N. Vapnik. – Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. – С. 37-52.
11. Norouzi M., Fleet D. J., Salakhutdinov R. R. Hamming distance metric learning //Advances in neural information processing systems. – 2012. – Т. 25.
12. Bojanić D. et al. On the comparison of classic and deep keypoint detector and descriptor methods //2019 11th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA). – IEEE, 2019. – С. 64-69.
13. Dai Z. et al. A comparison of CNN-based and hand-crafted keypoint descriptors //2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). – IEEE, 2019. – С. 2399-2404.
14. Kostusiak A. The comparison of keypoint detectors and descriptors for registration of RGB-D data //Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques: Proceedings of AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland. – Springer International Publishing, 2016. – С. 609-622.
15. Moghimi A. et al. Comparison of keypoint detectors and descriptors for relative radiometric normalization of bitemporal remote sensing images //IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. – 2021. – Т. 14. – С. 4063-4073.
16. Schaeffer C. A Comparison of Keypoint Descriptors in the Context of Pedestrian Detection: FREAK vs. SURF vs. BRISK //Cité en. – 2013. – Т. 12.
17. Alahi A., Ortiz R., Vandergheynst P. FREAK: Fast retina keypoint //2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. – Ieee, 2012. – С. 510-517.

Поступила в редакцию: 17.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Нунгезер И.В., 2025.